

Definition of Veganism – nasin "Veganism" – Definição de Veganismo – Definición de Veganismo

Definitions adapted by the author, Annibal Gouvêa Franco

• English - definition adapted from Franco (2025a)

Veganism is a sociocultural-identity, ethical-political, and spatial movement that confronts **structural speciesism** and the colonial continuities of the **Plantationocene**. Being vegan goes beyond renouncing what one eats or wears; it is a coherent and conscious choice about how one lives and with whom one chooses to share the world—which entails, ethically, rejecting animal exploitation as a moral norm.

• Toki Pona (sitelen Lasina) – toki ni li ante tan Franco (2025a)

nasin "Veganism" li nasin pi kepeken ala soweli. ona li nasin pi kulupu jan pi wile pona. ona li nasin toki, li nasin nimi, li nasin lawa, li nasin ma. ona li utala e nasin lawa ni: jan li sewi ike tawa soweli. ona li utala kin e awen pi kama jo ma lon tenpo pi kasi mani. nimi tenpo ni li "**Plantationocene**". jan li lon nasin pona ni la, jan li weka ala taso e moku soweli anu len soweli. jan li wile pali lon nasin pi ante ala, li wile sona e ni: jan li lon seme, jan li pali seme, jan li wile awen lon ma ni lon poka pi jan seme.

• Português – definição adaptada de Franco (2025b)

O **Veganismo** é um movimento sociocultural-identitário, ético-político e espacial que enfrenta o **especismo estrutural** e as continuidades coloniais do **Plantationoceno**. Ser vegano vai além de renunciar ao que se come ou se veste; trata-se de uma escolha coerente e consciente sobre como se vive e com quem se escolhe compartilhar o mundo — o que implica, eticamente, recusar a exploração animal como norma moral.

• Español – definición adaptada de Franco (2025b)

El **Veganismo** es un movimiento sociocultural-identitario, ético-político y espacial que enfrenta el **especismo estructural** y las continuidades coloniales del **Plantationoceno**. Ser vegano va más allá de renunciar a lo que se come o se viste; se trata de una elección coherente y consciente sobre cómo se vive y con quién se elige compartir el mundo —lo que implica, éticamente, rechazar la explotación animal como norma moral—.

• References – lipu tan – Referências – Referencias

FRANCO, Annibal Gouvêa. What is Veganism? Sociocultural resistance to structural speciesism and spatial reconfiguration. **Human Sciences: History, Culture and Society**, 2025a.

DOI: 10.56238/edimpecto2025.020-004.

Link: <https://doi.org/10.56238/edimpecto2025.020-004>.

FRANCO, Annibal Gouvêa. O que é veganismo? Resistência sociocultural ao especismo estrutural e reconfiguração espacial. **ARACÊ**, 2025b. DOI: 10.56238/arev7n9-183.

Link: <https://doi.org/10.56238/arev7n9-183>.